

КОРДОЦЕНТРИЗМ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ІВАНА ПРОКОПЕНКА І ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Боярська-Хоменко А.В.

доктор педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: annaboyarskahomenko@gmail.com

Ворожбіт-Горбатюк В.В.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: gorbatykvv@ukr.net

Собченко Т.М.

доктор педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: sobchenkotetyana79@gmail.com

Сучасний стан освітніх, педагогічних наук позначився трансформаційними процесами. Еволюціонування змісту національних освітніх парадигм, стрімке прогресування дистанційної освіти, пошук способів відтворення в освітніх програмах унікального образу в контексті глобалізації освіти, організація навчання і викладання в умовах пандемії та упровадженого на території України воєнного стану – неповний перелік метааспектів таких трансформацій. У цих та інших напрямках, на наш погляд, системоутворювальною константою є персону в освіті, у педагогічній науці. Саме персону, особистість, яка має визнання в культурному, просвітньому просторі, соціально цінні досягнення, своїм виваженим, практико-зорієнтованим педагогічним світоглядом задає методологічний і концептуальний фон усіх трансформаційних процесів.

Українська освітянська й педагогічна спільнота 2022 року із стриманою шаною в умовах страшної трагедії для всього людства – воєнної агресії, оплакуючи втрати серед людей і унікальних культурних пам'яток, гідно і з

величчю транслює світу образ «Сковородинівської людини» (термін використано за посиланням [3]), «Сковородинівського інтелігента» (термін використано за В. Горським [1]). Сковородинівська людина – то геній свого краю, рідної землі. Таким, безсумнівно, був академік Іван Прокопенко. Геній Івана Прокопенка і Григорія Сковороди єднає сердечна (кордоцентрична) причетність до рідної землі, прагнення допомагати і підтримувати земляків, пропагувати велич духу звичайної пересічної людини.

Іван Прокопенко у своїй життєпрактиці і професійній діяльності вирізнявся з-поміж усіх глибоким академізмом інтраверта. Його єднає з просвітником й енциклопедистом Григорієм Сковородою вироблення власних поглядів на освіту, навчання, виховання з виразним кордоцентризмом. Ці погляди формувалися не в контексті державницьких трендів чи суспільних запитів. Основою цих поглядів стали:

- ідея сродності праці як базис методології і творчості;
- розуміння вдячності як базису світоглядної етики і якості, що синтезує світську і релігійну етику;
- життєва практика сердечного ставлення до людини, душевної налаштованості на співрозмовника, щирості навіть у найінтимніших почуваннях і пошуку себе, пізнання себе.

За справедливим баченням Івана Прокопенка важко переоцінити значимість і потребу глибокого знання себе для відновлення й утвердження миру в сучасній Україні. Ми ще не осмислили урок Григорія Сковороди про те, що наше спасіння і прогрес цивілізаційного поступу в розумінні й розвитку кращих рис ментальності[3]: аксіологічного розуміння волі, визнання самоцінності та психоемоційної залежності від рідної землі, природна потреба збереження пам'яті поколінь, працьовитості як ознаки душевної гармонії і чуттєвого проживання всього суцього.

Ці кордоцентричні імперативи поєднують педагогічні світогляди великого просвітника Григорія Сковороди і визначного академіка Івана

Прокопенка. У життєвому просвітницькому подвижництві й педагогічній діяльності вони послуговувалися аксіомами філософії серця [2]:

- усе важливе є добрим, простим для людини;
- усе незаконне – незначне і з часом буде втрачене;
- терпіння і вдячність народжуються й міцніють у родинному колі в рідній домівці;
- самопізнання – мірило етики і величі душевної сили конкретної людини;
- вершина людяності – розуміння і добре ставлення до себе й інших.

Щоб осмислити кордоцентризм педагогічного світогляду Григорія Сковороди, варто читати листи Григорія Савича до свого учня і друга Миколи Ковалинського. Щоб осмислити сердечну велич Івана Прокопенка, варто спілкуватися й аналізувати спогади колишніх учнів Івана Федоровича.

ЛІТЕРАТУРА

1. Горський В. Григорій Сковорода як тип українського інтелігента. НаУКМА. Київ, 1996. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10097/Horsky_Hryhoriy_Skovoroda_yak.pdf
2. Гукасов С. Думки про Гр. Сав. Сковороду. 2006. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Hukasov_Serhii/Dumky_pro_Hryhoriia_Skovorodu.doc
3. Історія української культури. Основні риси української ментальності. URL: <https://uahistory.co/book/ukraine-culture-history-textbook-palm-2013/4.php>